

ANÁLISE TEMPORAL DA PRODUÇÃO PRIMÁRIA BRUTA EM UM COMPLEXO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO OESTE DO ESTADO ACRE

Iarytssa Rocha Lima ¹, Anelena Lima de Carvalho ²

¹PPG – Ciências Ambientais UFAC - Campus Floresta, Estrada do Canela Fina – Cruzeiro do Sul – AC, iarytssa.lima@sou.ufac.br; ²Universidade Federal do Acre – Campus Floresta, Estrada do Canela Fina – Cruzeiro do Sul – AC, anelena.carvalho@ufac.br

Resumo

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a produtividade primária bruta de um complexo de Unidades de Conservação do Oeste do Estado Acre durante o período de 2014 a 2023. Para tal foi utilizado o produto MOD17A3HGF do sensor MODIS e dados de precipitação do Produto CHIRPS, dos anos de 2014 a 2023, ambos adquiridos através do Google Earth Engine. Foram gerados mapas, gráficos e realizados testes estatísticos com a estimativa da Produção Primária Bruta (PPB) e precipitação para o período. De forma geral não foram identificadas diferenças significativas na Produção Primária Bruta nos anos analisados, que apresentou uma média de 29101,46 kgC/m²/ano, o que demonstra que esta tem permanecido em níveis mais constantes sem grandes variações. Foi observada uma correlação moderada negativa entre os valores de PPB e de precipitação ($R^2 = -0,61$), o que explica parte da variação da PPB ao longo dos anos.

Palavras-chave — Carbono, floresta, dinâmica, conservação, Amazônia.

Abstract

The present study aimed to evaluate the gross primary productivity of a complex of Conservation Units in the West of the State of Acre during the period from 2014 to 2023. For this purpose, the MOD17A3HGF product from the MODIS sensor and precipitation data from the CHIRPS Product, from the years from 2014 to 2023, both acquired through Google Earth Engine. Maps, graphs were generated and statistical tests were carried out to estimate Gross Primary Production (PPB) and precipitation for the period. In general, no

significant differences were identified in Gross Primary Production in the years analyzed, which presented an average of 29101.46 kgC/m²/year, which demonstrates that it has remained at more constant levels without major variations. A moderate negative correlation was observed between PPB and precipitation values ($R^2 = -0.61$), which explains part of the variation in PPB over the years.

Key words — Carbon, forest, dynamics, conservation, Amazon.

1. INTRODUÇÃO

As florestas desempenham um papel crucial no processo de sequestro de carbono, pois são capazes de absorvê-lo da atmosfera e armazená-lo em sua biomassa através da fotossíntese. No entanto, a quantidade de carbono que uma floresta pode sequestrar pode variar dependendo de vários fatores, incluindo o tipo de floresta, a idade da floresta, as condições climáticas e o uso da terra [1]. Alguns autores enfatizam essa variabilidade, mas destacam a significativa contribuição das florestas brasileiras para o armazenamento de carbono, evidenciando a importância dessas florestas globalmente [2].

A floresta Amazônia, destaca-se como uma das maiores reservas de carbono do mundo, exercendo influência significativa no balanço de carbono atmosférico. No entanto nos anos de 2003 a 2019, a degradação e a perturbação das florestas foram responsáveis por 44% das perdas de carbono na Amazônia brasileira sendo 56% resultantes do desmatamento [3]. As mudanças no uso da terra podem ter impacto significativo nesse potencial. Exemplificando, as flutuações sazonais e as perdas induzidas por distúrbios

podem levar a uma perda líquida de carbono nas florestas da Amazônia [4].

A Produção primária bruta (PPB) é uma medida fundamental para entender o fluxo de energia e matéria nos ecossistemas, uma vez que se refere à quantidade total de energia capturada e armazenada pelos produtores primários em um ecossistema durante um determinado período, geralmente medido em unidades de energia por unidade de área por unidade de tempo, como gramas de carbono por metro quadrado por ano ($g\ C/m^2/ano$) [5].

Considerando a dificuldade do monitoramento contínuo dos ecossistemas florestais da Amazônia, o sensoriamento remoto diante do seu potencial de baixo custo traz soluções para este problema. Os dados e técnicas de sensoriamento remoto possibilitam a realização de estudos ecológicos, incluindo as estimativas de estoque e sequestro de carbono em extensas áreas, onde a mensuração em campo é dificultada ou até mesmo inviável [6].

Essas medições são essenciais para entender os padrões de produtividade primária em diferentes ambientes e para avaliar o impacto das mudanças ambientais, como a mudança climática, na capacidade de produção de energia dos ecossistemas [7]. Diante do exposto este trabalho teve como objetivo estudar a produtividade primária bruta e o sequestro de carbono em um complexo de Unidades de Conservação do Oeste do Estado do Acre durante o período de 2014 a 2023, utilizando técnicas de sensoriamento remoto.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de Estudo

O estudo considerou a área de abrangência do Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório (Figura 1) que compreende as seguintes unidades de conservação e uso sustentável: Floresta Estadual do Rio Liberdade, Floresta Estadual do Mogno e Floresta Estadual do Rio Gregório. O Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório (CFERG) possui uma área de 486.319,00 ha e está inserido no município de Tarauacá, localizado no estado do Acre, região Norte do Brasil [8].

A CFERG apresenta uma variedade de características edafoclimáticas que desempenham um papel importante na manutenção da

biodiversidade ecológica da região. A mesma, é caracterizada por uma alta umidade relativa do ar, aproximadamente 90%. Uma variação considerável nos índices pluviométricos de 1.600 a 2.750 mm/ano.

Figura 1. Mapa de localização do Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório (CFERG), Estado do Acre.

De acordo com o Zoneamento Ecológico Econômico do Acre - ZEE/Acre [9] ocorrem nove tipos distintos de solos nesse complexo florestal. Onde, as classes de Argissolos, Cambissolos e Luvisolos são os mais predominantes em termos de extensão territorial.

2.2. Aquisição dos dados

Foram utilizados dados do produto MOD17A3HGF do sensor MODIS referente ao período de 2014 a 2023 para a área de estudo. Esse produto disponibiliza o somatório anual dos dados de produtividade primária bruta e líquida de ecossistemas terrestres para todo o globo. A série temporal disponibilizada pela NASA e serviço geológico dos EUA (LP DAAC) foi obtida através da plataforma Google Earth Engine.

Complementarmente foram utilizados dados de precipitação do Produto Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Stations (CHIRPS) também adquirido através do Google Earth Engine.

2.3. Análise da variabilidade temporal da produtividade primária bruta

O processamento das imagens foi conduzido em parte da plataforma do GEE (<https://earthengine.google.com/>) chamada CODE, por meio de scripts. A área de estudo foi delimitada através de arquivo em formato

shapefile com os limites do Complexo de Florestas Estaduais do Gregório – Cferg.

Foram gerados mapas (a partir dos dados raster) e gráficos com a estimativa da Produção Primária Bruta (GPP) e precipitação para o período de 2014 a 2023. Os dados .csv extraídos possibilitaram a análise da correlação dos dados de Produção Primária Bruta e precipitação no software RStudio.

3. RESULTADOS

A produção primária bruta nos anos analisados (Figura 2), apresentou uma média de 29101,46 kgC/m²/ano, com valores mínimos de 27806,33 kgC/m²/ano no ano de 2014 e máximos de 30140,69 kgC/m²/ano no ano de 2016. A precipitação anual para o período avaliado foi de 2134,26 ± 212,62mm (Figura 3). Não foram identificadas diferenças significativas ($p \geq 0,437$).

Figura 2. Produção Primária Bruta - PPB ao longo dos anos no Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório - CFERG.

Figura 3. Produção Primária Bruta e precipitação ao longo dos anos no Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório - CFERG.

Foi observada uma correlação moderada negativa entre as variáveis analisadas ($R^2 = -0,61$), o que demonstra que a precipitação explica parte da variação dos valores de PPB, onde em períodos de maior precipitação a produção primária bruta

apresenta uma redução e maiores valores com volumes mais baixos de precipitação (Figura 4).

Figura 4. Correlação entre Produção Primária Bruta e precipitação ao longo dos anos no Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório - CFERG.

Quanto a distribuição espacial da PPB, cabe ressaltar que esta não ocorre de forma homogênea e apresenta manchas com diferentes valores, conforme apresentado na figura 5.

Figura 4. Distribuição espacial da Produção Primária Bruta (PPB) no Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório – CFERG nos anos com menor e maiores valores.

4. DISCUSSÃO

De acordo com [10], a distribuição espacial da PPB

anual média registrada para a Amazônia, até o ano de 2010 foi de 25 – 60 Mg C ha⁻¹ ano⁻¹, convertendo para unidade kg, os valores encontrados para a CFERG estão dentro do esperado para região. Da mesma forma, quanto a precipitação, é sabido que o município de Tarauacá possui uma variabilidade interanual de precipitação pluviométrica de 1.006mm [11].

A GPP é um componente importante para calcular outros parâmetros e processos ecológicos, como a respiração da vegetação (ou seja, a energia consumida pelos produtores primários durante a respiração), a Produção Primária Líquida (NPP - a quantidade de energia disponível para os consumidores após a respiração dos produtores primários) e a Eficiência de Uso da Luz (a quantidade de energia capturada pela fotossíntese em relação à energia disponível na forma de luz solar) [12].

Outros fatores, como a radiação solar, apresentam grande influência nos níveis de PPB e PPL, uma vez demonstrado em estudo que, mesmo com alta precipitação o declínio da radiação forçou a diminuição dos valores de produção primária [13].

5. CONCLUSÕES

De forma geral não foram identificadas diferenças significativas na Produção Primária Bruta nos anos analisados, o que demonstra que esta tem permanecido em níveis mais constantes sem grandes variações.

Esses resultados apontam para uma estabilidade relativa no processo de sequestro de carbono. Essa estabilidade pode ser considerada um aspecto positivo para a conservação dos serviços ecossistêmicos e para a manutenção do equilíbrio ambiental na região.

A compreensão da dinâmica do sequestro de CO² dos ecossistemas do Sudoeste da Amazônia, um dos fatores responsáveis pelo estoque de carbono, é importante para a conservação da biodiversidade e ainda na redução das emissões de CO² pelo Brasil, contribuindo no cumprimento de acordos ratificados pelo país.

8. REFERÊNCIAS

[1] Harris, Nancy; Gibbs, David. Florestas absorvem duas vezes mais CO₂ do que emitem por ano. WRI Brasil. 2021.

[2] Lu, X. et al. Nitrogen deposition accelerates soil carbon sequestration in tropical forests. v. 118, n. 16, 12 abr. 2021.

[3] Kruid S, et al,. Além do desmatamento: emissões de carbono por grilagem de terras e degradação florestal na Amazônia brasileira. 2021.

[4] Saleska, Scott R et al. Carbon in Amazon forests: Unexpected seasonal fluxes and disturbance-induced losses. Science, v. 302, p. 1554-1557, 2003.

[5] Braga, A. P. et al. Estimativa da produtividade primária bruta em áreas agrícolas e de vegetação primária no cerrado por sensoriamento remoto. Dissertação de Mestrado. UFCG. 2013.

[6] Leitão, P. J. et al. From sample to pixel: multi-scale remote sensing data for upscaling aboveground carbon data in heterogeneous landscapes. Ecosphere, v. 9, n. 8, p. e02298, ago. 2018.

[7] Moraes, Y. C. B. Variação espacial e temporal da produção primária bruta no bioma Caatinga. Tese de doutorado. UFPE. 2019.

[8] Acre. SEDENS. Secretaria de Desenvolvimento Florestal, da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis. Plano de manejo da Floresta Estadual do Rio Gregório Planejamento de Gestão. 2012.

[9] Acre, Econômico do Estado. Zoneamento ecológico-econômico do Acre. Fase II. 2006.

[10] Silva, B. B. et al. Determinação por sensoriamento remoto da produtividade primária bruta do perímetro irrigado São Gonçalo-PB. Revista Brasileira de Meteorologia, v. 28, p. 57-64. 2013.

[11] Bardales, Nilson Gomes et al. Zoneamento edafoclimático para o cultivo do café canéfora nas áreas desmatadas do Acre. 2018.

[12] Brito, P. V. S. Análise de correlação entre a produção primária bruta do sensor MODIS e balanço hídrico do SWAT para bacia hidrográfica do Riacho do Pontal, Pernambuco. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Licenciatura em Matemática, Recife, 2021.

[13] SILVA, B. B. et al. Determinação por sensoriamento remoto da produtividade primária bruta do perímetro irrigado São Gonçalo-PB. Revista Brasileira de Meteorologia, v. 28, p. 57-64, 2013.